

“BARKAMOL AVLOD” BOLALAR MAKTABLARIDA STEAM TA’LIM DASTURINING JORIY ETILISHI

Amanova Farida Ashirboy qizi

Orental unverseti Ta’lim menejmenti yo’nalishi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Xalq ta’limi tizimidagi maktabdan tashqari ta’lim samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi Qarorini imzoladi va bu tizimga STEAM ta’limini kiritdi. mazmun-mohiyati tahlil. Shuningdek, shu sababli STEAM tamoyillarini ta’limga tatbiq etish, bolalar uchun sinfda ko’proq ta’limni tushunish, innovasiya va hamkorlikda ta’lim olishga ham imkon berishi muhokama etilgan.

Kalit so’zlar: Vizual fikrlash. STEAM, muhandis, investisiya, STEM.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7785500>

KIRISH Xalq ta’limi tizimida maktabdan tashqari ta’lim muassasalari samaradorligini yanada oshirish, o’quvchi-yoshlarning bo’sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish hamda ularda yuksak ma’naviy fazilatlarini kamol toptirish, kasb-hunarga yo’naltirish orqali mustaqil hayotga tayyorlash, har tomonlama yetuk salohiyatli barkamol avlodni tarbiyalash maqsadida hurmatli prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev alohida e’tibor berib, 2019 yil 30 sentyabr kuni PQ-4467-sonli “Xalq ta’limi tizimidagi maktabdan tashqari ta’lim samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi Qarorini imzoladi va bu tizimga STEAM ta’limini kiritdi.

“Belgilansinki:

“Barkamol avlod” bolalar maktablarida 2020/2021 o’quv yilidan boshlab “**STEAM-ta’lim**” (Science – tabiiy fanlar, Technology – texnologiyalar, Engineering – muhandislik, Art – san’at, Mathematics - matematika) dasturi joriy etiladi;”¹

Demak STEAM ta’limi texnologiya, muhandislik, san’at va matematikadan o’quvchilarni qiziqtirish, tanqidiy fikrlashga yo’naltiradigan foydalanish usuli.

STEAM- muhandisi, dizayneri bo’lishidan qat’iy nazar, har qanday yoshdagi o’quvchilarga innovasion va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish imkoniyatini beradi. Bu dastur orqali bolalar nafaqat ijodkorlik, balki o’ziga ishonch va yetakchilikni namoyish etish ko’nikmalarini ham shakllantiradilar. Bu kelajakda zarur bo’ladigan yetakchilik ko’nikmalaridir. Ular ishonchsizlikni yengib, shaxslararo munosabatlarga kirishib boshqalar bilan intellektual jihatdan bog’lanadilar. Shuningdek o’quvchilar milliy qadriyatlarimiz bilan yaqindan tanishib, san’at tarixini o’rganar ekan, bu orqali o’quvchilar madaniy qadriyatlarni egallaydilar va milliy san’atga sodiq fuqaro sifatida shakllanadilar. Ular yaratgan kichik san’at asarlari kelajakda go’zallikni yaratuvchi buyuk shaxs sifatida namoyon bo’lishlariga ilk asar bo’lishi mumkin.

Bolalarning san’at orqali ijodiy fikrlash qobiliyatlari yanada rivojlantiriladi.

¹ Ўз.Р.Президентини 4467-сонли “Халқ таълими тизимидаги мактабдан ташқари таълим самарадорлигини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори.

Bundan tashqari ular ijro san'ati bilan tanishish paytida faol bo'lishni odat qiladilar, bu sog'lom turmush tarzi va ijobiy turmush tarzini tanlash bo'yicha umrbod amaliyotga aylanadi.

Horijiy davlatlardagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, musiqa va san'at bo'yicha o'quv dasturi dasturlarga kiritilganda, o'quv natijalari yaxshilangan, chunki bolalar o'qish, yozish va matematikani yanada yaxshiroq o'zlashtirishlariga erishganlar. Shuning uchun ko'plab maktablar STEAM ta'limiga ko'proq e'tibor berib, bu dasturga mos keladigan o'qitish usullarini tanlaganlar. Chunki san'at ta'limi ko'proq qiziqishni uyg'otadigan va bolalarni ko'proq jalb qiladigan ekanligi ayon bo'ldi.

Ma'lumotlarga ko'ra bu dastur o'quvchilarni tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi va san'at, fan, texnologiya, muhandislik va matematikaning birligini aniqlashga yordam beradi. Shu bilan u o'z mazmunini mustahkamlaydi. Bu bolalarga muammolarni hal qilishning samarali va ijodiy usullarini o'rganish, ma'lumotlarni namoyish etish, yangilik kiritish va bir nechta sohalarini bog'lash uchun vositalar va usullarni taqdim etadi. Bunda fanlar bir birlarini to'ldiradilar.

Shu sababli STEAM tamoyillarini ta'limga tatbiq etish, bolalar uchun sinfda ko'proq ta'limni tushunish, innovasiya va hamkorlikda ta'lim olishga ham imkon beradi.

STEM dasturi maktablarda ko'proq kerakligi to'g'risida ko'p ishlar amalga oshirilgan. Kelajak hayot, iqtisodiy farovonlik uchun ilm-fan, texnologiya, muhandislik va matematika kabi fanlar asosiy kuch hisoblangan. O'sib borayotgan mehnat bozorlarida mana shuning o'zi yetarli hisoblangan. Natijada maktablarda STEM tashabbuslariga investisiyalarning ko'payishi kuzatildi. Bunga quyidagilar kiradi

- bolalarni kompyuter texnikalari va mobil aloqalari bilan ta'minlash
- maktabdan keyingi STEM klublari yoki dasturlari
- STEM o'quv rejasi, unda STEM amaliyotidan foydalanadigan loyihalar joylashtirilgan
- Ushbu fanlarning har birida amaliy tadqiqotlarni rag'batlantirish uchun STEM maxsus kuni.
- Robototexnika dasturlari.

STEM dasturlaridagi ma'lumotlar bazasi bilan o'quvchilar ko'proq eksperimental o'rganish imkoniyatlariga ega bo'lishi mumkin, ammo ular faqat fan, texnologiya, muhandislik va matematika bilan cheklanib qoladilar. Bizning iqtisodiyotimiz ushbu yo'nalishlarni tushunishdan ko'proq narsani talab qiladi.- bu qo'llash, yaratish va zukkolikni talab qiladi. Shunday yo'l tutish kerakki, bola ijod qilsin, ijodiy fikrlasin, qobiliyati rivojlansin, nimadir yaratsin, yaratuvchanlikka ichki motivatsiyasi uyg'onsin. Bunday natijaga erishishda STEM ning o'zi kamlik qiladi. Bolaning ichki ruhiyatiga ijodkorlik urug'larini sochishga imkon beruvchi vosita boshqa narsa bo'lishi mumkin. Bu dasturga san'at qo'shilishi muhimligi o'z tasdig'ini ko'rsatdi.

STEAM – bu STEMga san'atni qo'shib uning afzalliklaridan bahramand bo'lishning bir usuli. STEAM STEMni yangi natijalarga olib chiqadi. Bu o'quvchilarga ijod jarayonida hamda ushbu muhim sohalarida o'z bilimlarini san'at amaliyotlari, elementlari, dizayn tamoyillari va standartlari bilan birgalikda bog'lab ijod qilishlariga imkon beradi. STEAM erkin ijod qilish uchun sharoit yaratadi, cheklovlarni olib tashlaydi va ularni hayrat, ilhomlanish va yangilik bilan almashtiradi.

STEAMning yo'li samarali. U o'qitishning integrasion yaxlit jarayoni bo'lib, standartlar, baholashlar va darslar o'rtasidagi bog'liqlikni yaratadi. Uning tajribasi fan, texnologiya, muhandislik, matematika va san'atning kerak bo'lsa undan ortiq ko'p standartlarni o'z ichiga oladi, ular bir birlarini to'ldiradi. Hamkorlik, integrasiya uning asosini tashkil qiladi. Uning o'zagi san'atdir. STEAM maqsadiga erishish uchun quyidagilarni hisobga olish kerak. Jumladan, rejalashtirish, o'qishning yangi usuliga moslashtirish, ushbu dastur amaliyoti va tamoyillari bo'yicha barcha xodimlarning malakasini oshirish, o'quv rejasi va baholashni loyihalash uchun STEAM sxemasini tuzish, standartlar va baholashlarni moslashtirish va ochish, darslarni uzluksiz amalga oshirish jarayonlari va strategiyalaridan iborat. Qaysi sohada ta'lim olib borilishidan qat'iy nazar 6 muhim qadamga e'tibor berish talab qilinadi.

Birinchi qadam tanlangan muammoni o'rganib chiqish. Ya'ni uning san'atga aloqador tomonini topishdan iborat.

Ikkinchi qadam boshqa sohalar bilan aloqadorlik tomonlarini qidirish, izlash va ma'lumotlarni, jarayonlarni ko'nikmalarni topish.

Uchinchi qadam bu buyuk kashfiyotlar bosqichi. Bunda bolalar erishilgan mavjud yechimlarga asoslanib ishlamayotgan narsalarni o'rganadilar. O'qituvchi ushbu bosqichda o'quvchilarning qobiliyatlarini va ko'nikmalarini rivojlantiradi.

To'rtinchi bosqich erishilgan yutuq va hal bo'lgan muammolar yechimlarini yaratishni boshlashlari mumkin. Bu yerda ular uchinchi kashfiyot bosqichida o'qitilgan ko'nikmalar, jarayonlar va bilimlarni amaliyotda qo'llaydilar.

Beshinchi bosqich taqdimot bo'lib, bunda bolalar o'zlarining yechimlarini yoki kompozitsiyalarini taqdimot qiladilar. O'z mehnatlaridan zavq oladilar. Bu mehnat mahsulini o'z qarashlari bilan ifodalab beradilar.

Oltinchi bosqich o'quvchilar o'zaro fikr almashish bosqichi. Bunda bolalar o'z mehnatlari samarasi haqida suhbatlashib, buning natijasida o'z ishlarini qayta ko'rib chiqishlari va yanada maqbul yechimlarni topishlari mumkin.

Jismonan sog'lom, ma'nan yetuk, mustaqil fikrlaydigan, chuqur bilim va zamonaviy dunyoqarashga ega Vatanimizning taqdiri va kelajagi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan barkamol yosh avlodni tarbiyalash hamda voyaga yetkazish uchun mamlakatimizda keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda.

Shu bilan birga, yoshlar ta'lim-tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o'z ishiga olgan beshta tashabbusni amaliyotga tatbiq etish, respublikamizda jadal sur'atlar bilan amalga oshirilayotgan ijtimoiy-siyosiy, sosial-iqtisodiy va boshqa sohalardagi islohotlar ulg'ayib kelayotgan o'spirin iqtidorini yanada rivojlantirish, yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, yurt ravnaqi yo'lida ularning faol ishtirokini ta'minlashni bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biri etib belgilamoqda.

STEAM va savodxonlikni o'zaro bog'lash

STEAM izlanish, tanqidiy fikrlash va faol ta'limni belgilovchi jarayonga asoslangan. STEAM darslari va STEAM yondashuvining butun g'oyasi shundan iboratki, tekshiruv, qiziquvchanlik, muammoning yechimini topishda ijodiy bo'lish yondashuvning asosi hisoblanadi. STEAMda gumanitar fanlar o'zaro bog'langan.

Biz STEAMdan darsda shunday foydalanishimiz mumkinki, bunda ushbu tarkibiy qismlardan mavjud muammolarni hal qilishda samarali foydalaniladi.

Bu faqat STEM sohalarida yoki STEAM bilan san'at sohalarida sodir bo'lishi shart emas; barcha gumanitar fanlarni STEAM orqali bir-biriga bog'lashi mumkin. Ammo bir savol tug'iladi: agar STEAM fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani anglatsa, bu yerda o'qish va yozish bilan qanday aloqa mavjud? Biz ularni STEAM deb nomlaymizmi?

Bu ajoyib savollar. Javoblar ikkita tushunchaga asoslangan:

1. Savodxonlik har doim tarkibiy qismning bir qismidir.

Siz matematika, san'at, o'qish, ijtimoiy tadqiqotlar, musiqa va boshqa fanlardan savodli bo'lishingiz mumkin. Savodxonlik - bu ma'lumotlarni o'zlashtirishimiz va umumiy yaxlit bir holatga keltirishimiz mumkin bo'lgan jarayon. Shunday ekan, bu tabiiy ravishda STEAMning bir qismi.

2. Tabiiy ravishda moslashtirilgan standartlarni tanlash muhimdir.

STEAM - bu aniqlangan tarkibiy qismlar doirasidagi standartlarni muvofiqlashtirish va to'garaklarda ikkala sohani ham adolatli baholashni o'z ichiga oladi. U qo'llanishga, yaratishga va baholashga yo'naltirilgan.

Ushbu tushunchalarni yodda tutgan holda, savodxonlik va STEAMni birlashtirishning ko'plab usullari mavjudligini ko'ramiz. Bizga foydali bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi misollarni keltiramiz.

Vizual fikrlash. Vizual fikrlash savodxonlikka asoslanadi. Biz oddiy badiiy matnни o'qiganimiz kabi san'at yoki musiqa asarini ham o'qishimiz mumkin. Vizual fikrlash - bu tushunchani o'quvchilarimizga tanishtirishdan iborat.

Matnga qaraymiz va ushbu uchta savolni beramiz:

1. Ushbu matnda / rasmda / nima voqealar yuz bergan?
2. Siz nimani ko'rmoqdasiz?
3. Yana nimani olishimiz mumkin?

Vizual fikrlash uchun savollarga va o'quvchilarning javoblarini tinglashga ahamiyat qaratish lozim. Bular ham STEAMning o'ziga xos belgilari, shuning uchun vizual fikrlash va savodxonlik mantiqiy birlikdir.

Matnни o'zida mujassam etgan

Ma'noga ega bo'lish uchun mavhumdan aniqlikka o'tishni talab qiladi. STEMning ko'pgina sohaları tasavvur qilish yoki his qilish qiyin bo'lgan mavhum tushunchalar bilan shug'ullanadi.

O'zaro ta'lim

O'zaro o'qitish matnlar bo'yicha rasmiy suhbatlar o'tkazish. Agar matn badiiy asar bo'lsa yoki u ilmiy matn bo'lsa, o'zaro o'qitish tarkibidan qat'iy nazar mos keladi. Mana bizga kerak bo'lgan qadamlar:

1. Bashorat qilish
2. Savol
3. Aniqlash
4. Xulosalash

O'quvchilardan biror bir voqeani tasavvur qilishni so'rang. Keyin savollar bilan murojaat qiling, yana bir birlariga savol bilan murojaat qilishlarini ham so'rang. Jarayonda o'quvchilar voqeani ifodalashlarida savollarni keltirib chiqaradilar. Keyin ular ushbu savollarga javoblarni izlab topishlari va xulosalarini chiqarishlari mumkin. Ushbu strategiya ko'pincha an'anaviy matnni tahlil qilish uchun ishlatiladi va savodxonlikning asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi.

STEAMni maxsus ta'lim bilan ulash uchun 5 ta eng yaxshi amaliyotlar.

STEAM loyihalarini maqsadli rejalashtirish uchun o'quvchilarning yodda tutadigan beshta eng yaxshi amaliyotlari ro'yhati:

1. Belgilangan natijani emas, balki variantlarni berish

O'quvchilar ijodkorligi, ijod mahsullari hamda o'z qobiliyatlari bilan bizni hayratda qoldirishadi.

Ijtimoiy tarmoqlarda biz bolalarning erishgan yutuqlari va ijodlari bilan tanishib ularning ijodiy g'oyalari bilan natijalarga erishganini kuzatamiz. Kuzatuvlarimiz asosida biz bolalarga variantlar taklif etamiz. Bu jarayonda ijodiy mahsullari bilan tajriba almashinadilar.

2. Kutishga vaqt bering

STEAM darsini nazorat qilishning eng qiyin jihatlaridan biri bu qo'shimcha kutish vaqtini berish. Bu esa o'quvchilarni samarali mehnat natijalariga erishishlari uchun imkon beradi. O'quvchilarni mustaqil ishlashga, muammolarni o'z kuchlari bilan hal qilishlariga o'rgatadi. Keyin ushbu qiyinchiliklar xususida muhokamalar o'tkaziladi. O'tkazilgan muhokamalar va bartaraf etilgan qiyinchiliklar bolani ijobiy hamda ijodiy tarbiyalaydi.

3. Uni mavhum emas, balki aniq qiling

Maxsus ehtiyojga ega bo'lgan ko'plab o'quvchilar, ayniqsa autizmli o'quvchilar majoziy til bilan aytganda kurashishga moyildirlar. Dars davomida o'quvchilar muammoni hal qilayotganlarida mavhum tushunchalar ularni qiynaydi. Shu sababli mavhumlar ustida ishlash muammoni yechishdagi muhim tomon hisoblanadi.

4. Fikrlash xaritalari o'quvchi uchun eng yaxshi vosita

Loyihani dastlabki rejalashtirish bosqichida ko'plab o'quvchilar o'zlarining fikrlarini bildiradilar. Katta rasmni vizual tarzda tasavvur qilishlari kerak bo'ladi. Bu, ayniqsa qiyin vaziyatga tushib qolgan o'quvchilar uchun to'g'ri keladi. Har xil chizmalar, rasmlar mavhum narsalarni tushunishga yordam beradi. Texnologiya o'qituvchisi o'quvchilarga kompyuter dasturida o'zlarining grafik chizmalarini tanlashni o'rgatadi.

5. O'quvchi maqsadlari va turar joylarini darsingizda moslashtiring.

O'quvchilar har bir darsda ma'lum bir maqsadga ega bo'ladilar. Ana shu maqsadga erishish uchun o'quvchiga yaqindan yordam berish muhimdir. Bunda fanlardan bo'shliqlar, ya'ni, (og'zaki va yozma) nutqiy kamchiliklar yoki matematik savodxonliklar bartaraf etilishi, bolaning yashash manzili rejalashtirib olinadi.

STEAM qidiruvlari ro'yxati

STEAMdan foydalanish haqida gap ketganda, shuni tushunishimiz kerakki, darsni loyihalashtirish boshqa, STEAMni amalda ko'rish butunlay boshqa narsa. Ushbu darslar davomida o'quvchilar mutlaqo boshqa darajadagi mashg'ulotlar bilan shug'ullanadilar va ko'pincha ancha kuchliroq natijalarga erishadilar. Darsda san'atning aralashuvi natijaviylikni ko'rsatadi. Tarkibiy qismlarni ko'rib chiqamiz. Masalan, agar fan standarti o'quvchilardan

biror narsani namoyish qilishni talab qilsa san'at standarti o'quvchilardan o'z mahoratini ko'rsata bilishni talab qiladi.

Ma'lumot.

Har qanday yaxshi STEAM darsi izlanish, muammolarni yechish va jarayonga asoslangan ta'limga asoslangan. STEAM darslaridan har safar foydalanilganda, san'at mazmuni maqsadli ravishda tanlanganligi va boshqa tarkibga xizmat qilmasdan, balki yaxlitlik bilan o'qitilishi shartligi kuzatiladi. Ko'p marta biz dars oxirida o'quvchilarning hunarmandchilik asosidagi darslarni ko'ramiz va o'qituvchilar buni STEAM deb atashadi. Bu san'at uchun xos bo'lgan fikrni susaytiradi. Buning o'rniga, darsda san'at darslarida o'quvchilar o'rgangan bilimlarni qo'llash orqali san'at ko'nikmalarini faol ravishda o'rgatish kerak. Bu yerda faol mashg'ulot haqiqatan ham o'quvchilar guruhlari bilan porlay boshlaydi, betakror kompozitsiyalar yaratadi. STEAM darslarini tashkil etuvchi o'qituvchi barcha shartlarni talab darajasida bajarishi lozim bo'ladi.

STEAM o'qituvchisi bo'lish

Ko'pgina maktablar STEAM yondashuvini qo'llashga o'tishmoqda. Bunda birgina savol tug'iladi: STEAM o'qituvchilari kim? Buning uchun biz quyidagi savollarga javoblar izlaymiz:

- STEAM qachon paydo bo'ladi? Bu darsmi yoki kun davomidagi jarayonmi?
- STEAMni o'qitish uchun o'qituvchi qanday malakaga ega bo'lishi kerak?
- STEAM ma'lumotlari bormi?
- Biz shunchaki STEM o'qituvchilarini STEAM o'qituvchilariga aylantiryapmizmi?
- STEAM badiiy sinf uchun yaratilganmi? Bu san'at vaqtini o'zgartirishimiz kyerakligini anglatadimi?

STEAMni kim o'qitadi?

Bunga javob topish oson: har bir maktabda STEAM o'qituvchisi bo'lishi mumkin. Har bir o'qituvchida bunday qobiliyat bor. Bu nafaqat musiqa o'qituvchisi yoki fan o'qituvchisi bo'lishi mumkin.

STEMga Art bog'lanishi, qo'shilishi bilan STEAMni keltirib chiqardik. Biz fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikaning ushbu sohalariga alohida emas, kompleks qarashga harakat qilmoqdamiz. Biz hammamiz STEAM o'qituvchilarimiz. Bu o'qituvchilar hamma ishni birgalikda olib boradilar. Bu jarayonda hech bir ishni o'qituvchi mening vazifamga kirmaydi deya olmaydi.

1. STEAM qachon paydo bo'ladi?

Bu savol bizning birinchi savolimizga bog'liq. Agar har bir kishi STEAM o'qituvchisi bo'lsa, demak STEAM har joyda, har qanday vaqtda sodir bo'lishi mumkin.

Maktabingizda maxsus STEAM vaqti yoki kursi bo'lsa, buning hech qanday yomon joyi yo'q. Bu odatda STEAM uchun vaqt ajratish uchun maktablar qo'yadigan birinchi qadamdir. Bundan tashqari, ko'plab maktablar ishni qayerdan boshlashni bilishmaydi. Shunday qilib, ular bino uchun mutaxassis bo'lish uchun STEAM o'qituvchini tayinlashadi. Siz shunchaki STEAM sinfini ko'rib STEAM maktabi deb atay olmaysiz. STEAMni o'rgatish bu bitta odamning ishi emas. STEAM kun davomida sodir bo'ladi. U zarur bo'lganda foydalanishga yondashish va o'rganish imkoniyati maqsadiga muvofiq tabiiy usul sifatida kiritilgan. Bu

STEAMni matematik sinfingizga, musiqa sinfingizga - hamma narsaga qo'shishingiz mumkin degan ma'noni anglatadi.

2. STEAMni o'qitish uchun o'qituvchi qanday malakaga ega bo'lishi kerak?

Har bir inson STEAM orqali dars berishi mumkinligi, ular buni darhol halollik bilan amalga oshirishi mumkinligini anglatmaydi. Aslida, aksariyat o'qituvchilar STEAM aslida nima ekanligiga amin emaslar, shuning uchun uni qanday qilib samarali o'tishlari mumkin?

Ta'lim sohasidagi aksariyat yondashuvlar singari, bizning o'qituvchilarimiz amalga oshirilishidan oldin yuqori malakaga ega bo'lishlari kerak. STEAM bo'yicha bir nechta konferensiyalar va kurslar tashkil qilingan. Qaysi birini tanlaysiz, shunchaki ishonch hosil qilingki, o'qituvchilar ushbu yondashuv qanday ishlashi va uni o'z sinflarida qanday qo'llash to'g'risida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin.

STEAM yondashuv bo'lganligi sababli o'qituvchilar o'quv dasturlarini qanday moslashtirishni, integrasiyalangan baholashlarni tuzishni, san'atning ham, STEM sohalarining ham yaxlitlik bilan o'qitilishini ta'minlaydigan darslarni ishlab chiqishlari kerak va o'quvchilar bilan foydalanish mumkin bo'lgan maxsus strategiyalarni ishlab chiqishlari kerak.

Bu shunchaki qadamma-qadam o'quv dasturi yoki ishlab chiqaruvchilar uchun bo'sh joy yoki 3D bosib chiqarish laboratoriyasi emas. STEAM bundan ham ko'proq narsa va siz undan qanday foydalanishni biladigan malakaga ega bo'lishingiz kerak. Qaysi variantni tanlashingizdan qat'iy nazar, muvaffaqiyatga erishish uchun eng yaxshi imkoniyatni ta'minlash uchun Maktablarda mashg'ulot o'tkazing.

STEAM hisob ma'lumotlari bormi?

Bu rivojlanayotgan yondashuv. Bu biz hammamiz iloji boricha amalga oshirishni faol o'rganayotganimiz va tadqiq qilayotganligimizni anglatadi. Endi ko'plab institutlar STEAM sertifikatlari yoki STEAM yo'naltirilgan magistrlik dasturlarini taklif qila boshlamoqdalar. Bu o'qituvchilar uchun ajoyib tanlov bo'lishi mumkin. Quyida ayrim ta'lim muassasalarining ro'yhatini keltirishimiz mumkin:

San-Diyego Universiteti STEAM magistratura

Camson Universitetining STEAM ta'lim sertifikati

Konkordiya universitetining STEAM magistrlik darajasi

Ko'pgina boshqa institutlar STEAM kurslarini taklif qiladilar, ammo ular to'liq darajaga ega emas.

Maktablarni XXI asrning o'quv markazlariga aylantirish maqsadida ko'pchilik STEM o'qituvchilarini shunchaki STEAM o'qituvchilari deb qayta nomlashni tanlashdi. Afsuski, bu ham o'qituvchilarga, ham yondashuvga ta'sir qiladi. STEM sohasidagi o'qituvchilar STEAMni STEMdan farq qiladigan narsalar haqida ma'lumotga ega emaslar. Shunday ekan, ular o'zlarining tarkiblarini har doimgidek o'rgatishda davom etadilar.

Ko'pgina maktablar STEAMni takomillashtirish rejalariga o'tdilar. Buning o'rniga ular STEM o'qituvchilaridan STEAM o'qituvchisi bo'lishlarini va hozirgi o'quv dasturlariga san'at sohasini qo'shilishini so'rashdi. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, na STEM, na STEAM ushbu individual ko'nikmalar, tushunchalarning bevosita ko'rsatmalarisiz ro'y berolmaydi. Agar o'quvchilar har bir sohada bevosita ko'nikmalarni o'rganmagan bo'lsa, siz ikkita sohani bog'laydigan STEM yoki STEAM darslarini o'rgata olmaysiz. Masalan, agar siz parabola va

aktyorlik mahoratini bog'lamoqchi bo'lsangiz, avval bularning har birini alohida o'rgatish kerak. Bu shuni anglatadiki, biz STEAMni har doim ham kerak bo'lganda ishlatamiz. Ilmiy, matematik, texnologiya va muhandislik darslari birinchi navbatda ushbu ko'nikmalarni o'qitishga qaratilishi kerak. Shundagina biz STEAM darsini bera olamiz, bu o'zaro aloqadorlikda birlashtiriladi.

STEAM badiiy sinf uchun yaratilganmi?

Agar bularning barchasi rost bo'lsa, unda STEAM faqat san'at darslarida ro'y beradigan narsaga aylanadi. STEAM sohalarida bo'lgani kabi, STEAMning paydo bo'lishi uchun o'quvchilar san'at mahorati va jarayonlarida to'g'ridan-to'g'ri dars berishlari kerak. Agar o'quvchilar san'at texnikasini, usta rassomlar va bastakorlarni o'rganish, tanqidiy san'at ko'nikmalarini yaratish, javob berish, ijro etish, taqdim etish va bog'lash uchun bilimga ega bo'lmasa, STEAM bo'lmaydi.

STEAM darslari san'at yoki musiqa xonasida bo'lishi mumkinmi? Albatta! Ammo ular matematikada yoki fan xonasida ham sodir bo'lishi mumkin.

STEAM nima, qayerda yoki qachon emas - bu nima uchun va qanday qilib bo'lishi haqida fikr yuritiladi. STEAM - bu amal qilish jarayoni. Bu bizning o'quvchilarimizga qobiliyatlarining rivojlanishi uchun hamda o'zlari va boshqalar uchun mazmun yaratishga imkon beradi.

Ta'limga bunday yondashish oson ish emas, lekin o'quvchilar va butun maktab jamoatchiligi uchun katta foyda bor. STEAM bilan shug'ullanuvchi o'quvchilar va o'qituvchilar ko'proq hayotiy aloqalarni o'rnatmoqdalar, shunda maktab siz o'qishni o'rganadigan joy emas, balki u o'zi o'qishning butun tajribasiga aylanadi. Biz doimo o'rganamiz, doimo o'sib boramiz, doimo tajriba qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni –O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2013 y. 41-son, 543-modda.
2. O'zbekiston Respublikasi Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. –O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2013 y. 41-son, 543-modda.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni. – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 yil. 6-son, 70-modda.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 30 sentyabrdagi "Xalq ta'limi tizimidagi maktabdan tashqari ta'lim samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4467 son Qarori